

ELMI INNOVASİYALAR VƏ ONLARIN TƏHSİL MÜHİTİNDƏ ROLU

Mehriban Adıgözəl qızı Əsədullasoy

<https://orcid.org/0000-0002-2640-5220>

Naxçıvan Dövlət Universiteti / Naxçıvan, Azərbaycan

quliyeva.mehriban@list.ru.

XÜLASƏ

Texniki tərəqqinin indiki mərhələsində, mütəkkəb proseslər axarında respublikamızda müxtəlif peşələrə və ixtisaslara kamil yiyələnən, yüksək elmi potensiala malik mütəxəssislər yetişdirilməsinə böyük ehtiyac duyulur. Müasir dövrün mürəkkəb proseslərindən baş çıxaran, xalqın sağlamlığı keşiyində dayanmağı bacaran ölkəmizin tərəqqisi üçün yeni kəşflər edən, iqtisadi potensialımızı gücləndirən mütəxəssislərin yetişdirilməsi üçün təhsil müəssisələrində innovativ və texnoloji yeniliklərlə silahlanan müəllimlərin də fəaliyyətinə ehtiyac duyulur. Yüksək pedaqoji səviyyədə dərs deyən müəllim gənc nəsələ dərin bilik, estetik zövq aşılamaqla onların elmi və mədəni səviyyəsini yüksəltməli, daxili aləmini zənginləşdirməlidir.

Texniki tərəqqinin indiki dövründə və informasiya axınının çoxaldığı vaxtda elmlərin əsasını, məntiqi-məzmununu asan yolla, həm də tez bir zamanda öyrənməyi öyrətmək pedaqoji prosesin əsas məqsədinə çevrilməlidir. Müasir dövrün mühüm vəzifələrindən biri sürətlə inkişaf edən elm və texnikanın nailiyyətlərindən təlim prosesində səmərəli və yaradıcı şəkildə istifadə etməkdən ibarətdir. Orta ümumtəhsil və ali məktəblərimizdə innovasiya proseslərinin müəyyən edilməsi, formalaşması və inkişafı üçün geniş şərait yaradılmışdır. Yeni texnologiya və metodların tətbiq olunması üçün geniş imkanlar açılmış, tədris prosesinin özünün məzmunu tamamilə təzələnmişdir. Bu proses elmi-texniki tərəqqinin tələblərinə, müasir elmi biliklərin ümumi səviyyəsinə gətdikcə daha çox uyğunlaşmaqdadır.

Təhsildə innovativ texnoloji üsullardan düzgün istifadə bilik və bacarıqların daha məzmunlu mənimsənilməsində mühüm rol oynamaqla yanaşı, davamlı qavrayış və təsəvvürlərə yiyələnmə prosesində, məntiqi-idraki təhlilin həyata keçməsində də əhəmiyyətli rol oynayır. Sürətlə, davamlı öyrənmə və öyrətmə üsuluna çevrilən innovasiyalar tədqiqat mədəniyyətini formalaşdırır, akademik araşdırmalara yol açır, analiz etməyi, problem həll etmə ilə qərar vermə proseslərini sürətləndirir.

Açar sözlər: *innovasiya, texnologiya, elm, təhsil, internet*

GİRİŞ

Müasir elmi-texniki inkişaf özünün əvvəlki dövrlərinə nisbətən müqayisə edilməzdir. O, ictimai həyatın və mədəniyyətin inkişafına böyük təsir göstərir. Hazırda insan əməyinin elə bir sahəsi yoxdur ki, orada texnika tətbiq edilməsin və yaxud da ona ehtiyac duyulmasın. İnsan əməyinin bütün sahələrində rast gəlinən texnologiya ümumi yüksəlişimizin tərkib elementi kimi əməyi yüngülləşdirir və onu daha səmərəli edir. XXI əsrin elm və texnikanın təntənəsi əsr adlandırılır. Bu əsrin birinci yarısının ilk illəri insanın kainata hücumunun başlanğıcı oldu. Texnologiyaya sığınış elm sahəsində müasir innovasiya infrastrukturunun fəaliyyətini və inkişafını sürətləndirdi. İnsan beyninin bir çox funksiyasını əvəz edən maşınlar, yüzlərlə ixtiralar məişətə, insanların işdəki və ailədəki fəaliyyətinə təsir etməyə başladı. Son zamanlarda əldə olunan kəşflərin əhəmiyyəti insanların əmək fəaliyyətini yüngülləşdirməklə və onların məişətinin maraqlı keçməsi ilə məhdudlaşmır; bu kəşflər, hər şeydən əvvəl, bizi əhatə edən obyektiv varlığın daha dərinə dərk edilməsinə, xarici aləmin gizli qalan sirlərinin açılmasına geniş imkanlar yaradır. “İnnovasiyalar: yaranması, yayılması və inkişafı

perspektivləri” kitabında internet kompüter şəbəkələrinin yaxın gələcəkdə Yer kürəsinin informasiya magistralı rolunda əhəmiyyətli mövqeyi qeyd olunmuşdur: “Elmi-texniki ideyaların mübadiləsinin əhəmiyyətli dərəcədə sürətlənməsi yeni elmi-texniki inqilabın hərəkətverici qüvvələrindən birinə çevrilmişdir” (Qasımov, Nəcəfov, 2009, s. 104).

MATERIAL VƏ METODLAR

Elmi-texniki potensialdan danışanda ilk növbədə onun tərkibini gözdən keçirməliyik. Belə ki, burada kadr, maddi-texniki və maliyyə, informasiya, təşkilati-idarəetmə əsas tərkib hissələri sırasında yer almışdır. Elmi siyasətin əsas prioritetlərindən biri milli kadrların hazırlanması ilə yanaşı milli elmi resursların beynəlxalq aləmə çatdırılması üçün onların ümumdünya elektron informasiya məkanına inteqrasiyasını həyata keçirməkdir (Qasımov, Nəcəfov, 2009, s.273). Elm və texnikanın son nailiyyətlərinin pedaqoji elmlər sahəsində aparılan tədqiqat işlərində müdaxiləsi dövrü getdikcə daha da sürətlənmişdir. Nəticədə böyük nəzəri və praktik əhəmiyyəti olan faktik dəlillər də əldə edilmişdir. Müasir dövrdə tədqiqatçılar müəyyən nəzəri və ya praktik nəticə çıxarmaq üçün bir və ya bir neçə eksperimental tədqiqat işləri ilə kifayətlənmir, minlərlə faktlara əsaslanan elektron resursları da diqqətdən keçirirlər. Günün tələbinə çevrilən elektron cihazlar insan beyninin müxtəlif funksiyalarını ifadə etməklə dərketmə prosesində insanın ən yaxın köməkçisinə çevrilir. Kibernetikanın son nailiyyətlərinin pedaqoji işə nüfuz etməsi nəticəsində böyük irəliləyişlər əldə olunmuşdur. Elm və texniki yeniliklər, innovasiyalar təhsil müəssisələrinin hər birinə nüfuz etmişdir. Texniki vəsaitlərin təlim fənlərinin mənimsənilməsindəki imkanları getdikcə çoxalır və asan qavranılır. “İnnovasiya prosesi insanın xüsusi fəaliyyət sahəsi olan innovasiyanın reallaşdırılmasının əsasıdır. Sistemləşdirilmiş innovasiya prosesi dəyişikliyin məqsədyönlü təşkil edilmiş potensialının axtarışından ibarətdir” (Tağıyev, 2016, s.6).

Vizual sözü bir termin kimi əhəmiyyətini getdikcə itirməyə başlamışdır. Əvvəllər bu termin astronomiya və fizika sahəsində daha çox işlənirdi. Vizual – yəni silahlanmış və silahlanmamış gözlə müşahidə edilən, bilavasitə gözlə görünə bilən, gözün başqa cihazdan istifadə edib-etməməsindən asılı olmayaraq, müşahidə nəzərdə tutulurdu. Pedaqogika elmində indi bu termin bir qədər də geniş mənada işlənir. “Pedaqoji texnologiya-biliklərin, tətbiqini və bütövlükdə tədris prosesi və biliklərin mənimsənilməsini müəyyənləşdirən, texniki və insan resurslarını, onların qarşılıqlı əlaqəsini nəzərə alan təhsil formalarının optimallaşdırılması vəzifəsini qarşıya qoyan sistemli metoddur” (Əliyeva, Məmmədova, 2014, s.7). Xarici aləmin qanunauyğunluqlarını dərk etmək üçün beş duyğu orqanından istifadə edilir, lakin həmin duyğu orqanlarına təsir adi həyatda olduğundan fərqli şəkildə təlim prosesində daha güclü şəkildə ortaya çıxır. Təlimdə hər şey, hər cür qavrama imkanı əvvəlcədən düşünülür, cisimlər və hadisələr ümumiləşdirilir, təsnif edilir. Bütün bunlar xarici aləm haqqındakı məlumatın duyğu orqanlarımıza təsirini gücləndirən amillərdir.

Vizual texniki vəsaitlərin, elektron lövhələrin tədris müəssisələrində ən çox yayılmış növlərinin təlim prosesində tətbiqi geniş yayılmışdır. Təcrübələr sübut etmişdir ki, vizual texniki vasitələr səs orqanlarımıza təsir edən texniki vasitələrdən daha təsirli və üstündür. Eyni hadisəni, əhvalatı, əşyanı sözlə təsvir etmək və onu göstərmək nəticəsində alınan təsəvvürlər 1-in 100-ə nisbətini təşkil edir. Deməli, əşya, hadisə, əhvalat haqqında 100 dəfə eşitmək bir dəfə görmək qədər təsəvvür yaradır. Hər bir təlim fənninin, o cümlədən Azərbaycan dili fənninin də öz xüsusiyyətləri vardır. Vizual texniki vəsaitin Azərbaycan dili tədrisində istifadəsi tələbələrin həm yazılı, həm də şifahi nitqini inkişaf etdirmək, onlarda düzgün yazı

vərdişləri yaratmaqdır. Həmin məqsədlə istifadə olunan elektron lövhələrin geniş imkanları vardır.

İKT-dən istifadə yeni bacarıq və keyfiyyətləri üzə çıxarır, müşahidəçilik qabiliyyətini inkişaf etdirir, fərdi xüsusiyyətlərini formalaşdırır. “İnformasiya texnologiyaları” kitabında innovasiya prosesinə təsir edən müsbət və mənfi faktorlardan geniş şəkildə bəhs olunmuşdur. İnnovasiya proseslərinin məzmunu aşağıdakı kimi ümumiləşdirilmişdir: “İnnovasiya prosesləri ümumi halda yeniliyin ideya yaranışından, elmi ideyanın formalaşmasına, innovasiyaya çevrilməsinə, istehsalına, satılmasına, diffuziyasına, transferinə qədər olan mərhələ və keçidlərin ardıcılığıdır (Əliyev, Şahverdiyeva, 2023, s.39).

Abdullayev Kamil “Azərbaycanda innovasiya fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması yolları” adlı məqaləsində innovasiya strukturlarının yaradılması üçün əsas istiqamətin sənaye, regional və innovasiya siyasətinin birgə elementlərini özündə birləşdirən inkişafın stimullaşdırılması strategiyasını həyata keçirən innovasiya mərkəzlərinin, elm və texnologiya parkları və inkubatorlar olduğuna diqqət çəkərək yazır: “İqtisadi diplomatiyanın vasitəsi ilə Azərbaycanın milli maraqlarına cavab verən innovasiya fəaliyyətinin prioritet istiqamətlərinin müəyyənəşdirilməsi, müasir texnologiyaların mənimsənilməsi, elmi-tədqiqat işlərinin sürətləndirilməsi, innovasiya funksiyalarının tətbiqi üçün xarici investisiyaların axınının tezləşdirilməsi, xarici investorların marağının bu sahəyə artırılması, texnoparkların və innovasiya mərkəzlərinin yaradılması, biznes mühitinin yaxşılaşdırılması, ölkənin bu sahələrdə beynəlxalq imicinin və onun rəqabət qabiliyyətinin artırılması üçün tədbirlərin həyata keçirilməsi diqqəti cəlb edir” (Abdullayev, 2011, s.177)

Elm və Təhsil Nazirliyi tərəfindən təqdim edilən interaktiv dərslərdə istifadə edilən resurslar video.edu.az, trims.edu.az və e-derslik.edu.az portallarında yerləşdirilmiş öyrədici materiallardan istifadə olduqca yaddaqalan və praktikdir. “Müasir təhsil: ənənədən innovasiyaya” kitabında müəyyən zaman kəsiyində orta məktəblərdən başlayaraq müasir dərsə verilən tələblərin mahiyyəti və məzmun dairəsi genişlənərək təlim marağından daha dərin tələblərə keçid allmasından bəhs olunmuşdur: “Dərsdə şagirdlərin təfəkkürünün və təxəyyülünün inkişaf etdirilməsi kimi tələblər önə keçdi və beləliklə, məlumatverici dərslərdən təfəkkür və təxəyyülünün inkişaf etdirilməsinə imkan verən və buna səbəb olan dərslər müasir dərs anlamında özünə yer almağa başladı” (İlyasov, 2021, s.129).

Günümüzün reallığına çevrilən rəqəmsal texnologiyalar vasitəsilə xidmət göstərən platformalar tədrisin keyfiyyətinin artırılmasına, tədris prosesinin daha əlçatanlığını, effektivliyini və interaktivliyini təmin edir. Bu cür innovativ vasitələrlə silahlanan tələbələrdə avtomatik düşüncə, məntiqi inkişaf daha tez formalaşır, yeni texnologiyaların öyrənilməsi asanlaşır, rəqəmsallığın əsas əlamətlərindən sayılan avtomatik düşüncə və məntiqi inkişafın sürəti tezləşir. Bunun nəticəsində isə tələbələr intellektual səviyyəyə malik olmaqla yanaşı, təhlil və problem həllətmə bacarıqlarına yiyələnərək yüksək nəticələr əldə edirlər. “İnnovasiya elmi bir fikir və ya texniki ixtiranın gəlir əldə edən praktik istifadə mərhələsinə, eləcə də bu proseslə əlaqəli sosial mühitdə texniki-iqtisadi və digər dəyişikliklərə gətiriləməsi prosesidir” (Həsənova, 2023, s.16).

Həm yerli internet portallarında, həm də qlobal internet şəbəkələrində geniş, əhatəli, çoxçeşidli tədris prosesinə inteqrasiya edən faydalı elektron linklər mövcuddur. Azərbaycan təhsil müəssisələrində belə resurslar içərisində video.edu.az, trims.edu.az, e-derslik.edu.az platformalarında tədris işləri uğurla həyata keçirilir. Bu cür portallar təhsil müəssisələrində öyrədilən mövzuları qavraya bilməkdə çətinlik çəkən və ya mövzunu daha yaxşı öyrənmək, mənimsəmək istəyənlər üçün olduqca faydalıdır. Onlar təcrübəli müəllimlərin, pedaqoqların

dərslərini izləməklə yeni bilik əldə edir və qarşıya çıxan problemlərin həllinə yaradıcı yanaşırlar.

Təhsilin daha geniş imkallara malik olması üçün universitetlərdə elektron kitabxanalar fəaliyyət göstərir, ayrı-ayrı elektron bazalar yaradılır. Bununla bağlı professional proqram və texniki təminat həyata keçirilir, analogi texnologiyalara istinad olunur. Müasir dövrdə “DIVBook Drive” sürətli scaneri vasitəsilə kitab, jurnal, xəritə, habelə müxtəlif kağız informasiya daşıyıcıları elektron formaya salınaraq serverdə yerləşdirilir. Veb-saytlarda yaradılmış “Elektron kitabxana” bölməsi vasitəsilə çoxsaylı istifadəçilərə təqdim olunur. Bu cür elektron formaya salınan kitablar lazım olduqca optik disklərə (SD-ROM, DVD) köçürülərək saxlanılır.

NƏTİCƏ

Bu gün internet resurslarından istifadə maddi aləmə, biliklər səltənətinə, həyatın məna və gözəlliklərinə açılmış elə bir pəncərədir ki, onu artıq heç bir vəsaitlə əvəz etmək olmaz. O, təbiətdə və cəmiyyətdə baş verən bütün hadisələri milyonlarla izləyicisi olan nəhəng auditoriyada nümayiş etdirə bilər. İnternet resurslarından istifadə etmək müəllimi didaktik material hazırlamaqdan, hər hansı bir dərslə vəsaitini, elmi məlumatı əldə etmək kimi hər hansı bir zaman kəsiyində həyata keçirməkdən azad edir. Bu cür resurslar müxtəlif tədris xarakterli fənlər üzrə təşkil edilir.

Təcrübə göstərir ki, tələbələr bu sahədə heç bir çətinlik çəkmədən müəyyən tapşırıqların öhdəsindən asanlıqla və kömək olmadan gələ bilər. Bu cür yanaşma onlarda dərin emosional hissələr doğurur, idrak maraqlarını, bədii təfəkkürü, yaradıcılığı inkişaf etdirir, elmi axtarışlara marağını artırır, bir sözlə dünyada baş verən yeniliklərdən xəbərdar olmağa köməklik edir. İKT-dən istifadə dərslərin psixoloji cəhətdən təşkilinə, tədris prosesinin səmərələşdirilməsinə, müəllim və tələbələrin təlim fəaliyyətinə müsbət təsir göstərir, real həyat şəraitini auditoriyada tələbələrin gözü qarşısında nümayiş etdirməyə, sənət əsərlərinin sirlərini açmağa, obyektiv qanunauyğunluqları sübut etməyə imkan yaradır. Həm psixoloji, həm də didaktik baxımdan təlim prosesində müstəsna üstünlüklərə malik olan texniki təlim vasitələri tələbələrdə potensial halda qabiliyyət və bacarıqların işə salınması mexanizmini sürətləndirir, onların səmərəli müşahidələr aparmalarına köməklik göstərir, qavradıqları cisim və hadisələri təhlil-müqayisə etmələri, dürüst hökm və dəqiq əqli nəticələr çıxarmaları üçün imkanlar yaradır.

Ədəbiyyat siyahısı:

1. Abdullayev, K. (2011). Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpasının 20 illiyinə həsr olunmuş ölkə iqtisadiyyatının inkişafında elmi innovasiyanın rolu. // Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları. Bakı: Elm, 545 səh.
2. Əliyev, Ə., Şahverdiyeva, R. (2023). İnformasiya texnologiyaları. Bakı: Elm, 532 səh.
3. Əliyeva, F., Məmmədova, Ü. (2014). Müasir təlim texnologiyaları. Bakı: MBM, 185 səh.
4. Həsənova, P. (2023). Milli iqtisadiyyatda innovasiyaların inkişaf problemləri və perspektivləri. Bakı: Zərdabi Nəşr MMC, 400 səh.
5. İlyasov, M. (2021). Müasir təhsil: ənənədən innovasiyaya. Bakı: Elm və təhsil, 376 səh.
6. Qasimov, F., Nəcəfov, Z. (2009). İnnovasiyalar: yaranması, yayılması və inkişafı perspektivləri. Bakı: Elm, 416 səh.
7. Tağıyev, A. (2016). İnnovasiya ideyası axtarışında funksional dəyər təhlili üsulu. Bakı: Təknur, 64 səh.

НАУЧНЫЕ ИННОВАЦИИ И ИХ РОЛЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ

М.Асадулласой

Резюме

На современном этапе технического прогресса, в ходе сложных технологических процессов в нашей республике ощущается острая потребность в подготовке специалистов с высоким научным потенциалом, в совершенстве владеющих различными профессиями и специальностями. Для подготовки специалистов, способных освоить сложные процессы современной эпохи, стоять на страже благополучия народа, совершать новые открытия для прогресса нашей страны, укреплять наш экономический потенциал, в образовательных учреждениях необходимы учителя, вооруженные инновационными и технологическими инновациями. Учитель, преподающий на высоком педагогическом уровне, должен прививать молодому поколению глубокие знания и эстетический вкус, повышая их научный и культурный уровень, обогащая их духовный мир.

В современную эпоху технического прогресса и возрастающего потока информации основной целью педагогического процесса должно стать обучение тому, как легко и быстро усвоить основы и логическое содержание наук. Одной из важных задач современной эпохи является эффективное и творческое использование достижений бурно развивающейся науки и техники в процессе обучения. Созданы широкие условия для выявления, формирования и развития инновационных процессов в наших средних и высших учебных заведениях. Открылись широкие возможности для применения новых технологий и методов, полностью обновилось содержание самого образовательного процесса. Этот процесс все больше адаптируется к требованиям научно-технического прогресса и общему уровню современных научных знаний.

Правильное использование инновационных технологических методов в образовании играет не только важную роль в более осмысленном приобретении знаний и навыков, но и играет важную роль в процессе приобретения непрерывного восприятия и идей, а также в осуществлении логико-когнитивного анализа. Инновации, которые быстро трансформируются в метод непрерывного обучения и преподавания, формируют исследовательскую культуру, прокладывают путь академическим исследованиям и ускоряют процессы анализа, решения проблем и принятия решений

Ключевые слова: инновации, технологии, наука, образование, интернет

SCIENTIFIC INNOVATIONS AND THEIR ROLE IN THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT

M.Asadullasoy

Summary

At the current stage of technical progress, in the course of complex processes, there is a great need in our republic to train specialists with high scientific potential, who are fully proficient in

various professions and specialties. In order to train specialists who can cope with the complex processes of the modern era, stand guard over the well-being of the people, make new discoveries for the progress of our country, and strengthen our economic potential, there is also a need for teachers armed with innovative and technological innovations in educational institutions. A teacher who teaches at a high pedagogical level should instill deep knowledge and aesthetic taste in the young generation, raise their scientific and cultural level, and enrich their inner world.

In the current era of technical progress and the increasing flow of information, teaching how to learn the basics of sciences, their logical content, in an easy and quick way should become the main goal of the pedagogical process. One of the important tasks of the modern era is to use the achievements of rapidly developing science and technology effectively and creatively in the educational process. In our secondary general education and higher education institutions, broad conditions have been created for the identification, formation and development of innovation processes. Broad opportunities have been opened for the application of new technologies and methods, and the content of the educational process itself has been completely updated. This process is increasingly adapting to the requirements of scientific and technical progress and the general level of modern scientific knowledge.

The proper use of innovative technological methods in education plays an important role in the more meaningful acquisition of knowledge and skills, as well as in the process of acquiring continuous perception and ideas, and in the implementation of logical-cognitive analysis. Innovations, which quickly become a method of continuous learning and teaching, form a research culture, pave the way for academic research, and accelerate analysis, problem-solving and decision-making processes.

Keywords: innovation, technology, science, education, internet